

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**РАННЯЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИНАМИКА И ДИУРЕЗ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ ОТ РОДСТВЕННЫХ ДОНОРОВ****Махмудов К.О.^{1,2}, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Уринов Ж.Б.², Набижонов Б.С.²**¹Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан²ГУ «Республиканский специализированный научно–практический медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель исследования. Оценить раннюю динамику основных лабораторных показателей и диуреза у детей после трансплантации почки от родственных доноров и показать их значение как маркеров ранней функции трансплантата. Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ 50 случаев трансплантации почки детям в возрасте от 5 до 18 лет, выполненных в 2018–2025 гг. от доноров первой степени родства. Оценивали предоперационные показатели (креатинин, мочеви́на, натрий, калий, гемоглобин), суточный диурез в первые сутки после реперфузии трансплантата, а также динамику уровня креатинина и электролитов к 1-м, 3-м и 7-м суткам после операции. Результаты. Перед трансплантацией у большинства пациентов отмечались выраженная уремия, анемия и умеренная гипонатриемия: средний уровень креатинина составил 420 ± 34 мкмоль/л, гемоглобина — $85,7 \pm 3,6$ г/л, натрия — $134,3 \pm 1,3$ ммоль/л при нормальных значениях калия ($4,5 \pm 0,2$ ммоль/л). В первые сутки после пересадки почки суточный диурез достигал 5–8 л, что расценивалось как признак раннего включения трансплантата. Уровень креатинина на 1-е сутки составил 495 ± 30 мкмоль/л с последующим снижением до 215 ± 18 мкмоль/л на 3-и сутки и до 97 ± 9 мкмоль/л к 7-м суткам. На этом фоне происходила нормализация показателей электролитного баланса и скорости клубочковой фильтрации. Заключение. Выраженный ранний диурез и быстрое снижение уровня креатинина в первые 7 суток после трансплантации являются надёжными признаками полноценной ранней функции трансплантата у детей. Своевременная оценка лабораторной динамики позволяет объективно судить о ходе послеоперационного периода и уточнять дальнейшую тактику ведения пациентов.

Ключевые слова: дети, трансплантация почки, родственный донор, ранняя функция трансплантата, креатинин, диурез, электролитный баланс.

**EARLY LABORATORY DYNAMICS AND DIURESIS IN CHILDREN AFTER KIDNEY
TRANSPLANTATION FROM LIVING-RELATED DONORS****Makhmudov K.O.^{1,2}, Mardonov J.N.^{1,2}, Urinov J.B.², Nabijonov B.S.²**¹Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan²State Institution “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after Academician V. Vakhidov”, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Objective. To evaluate the early dynamics of the main laboratory parameters and diuresis in children after kidney transplantation from living-related donors and to demonstrate their significance as markers of early graft function. Materials and methods. A retrospective analysis of 50 cases of kidney transplantation in children aged 5 to 18 years, performed in 2018–2025 from first-degree related donors, was conducted. Preoperative parameters (creatinine, urea, sodium, potassium, hemoglobin), daily urine output during the first day after graft reperfusion, as well as the dynamics of creatinine and electrolyte levels on postoperative days 1, 3, and 7 were evaluated. Results. Before transplantation, most patients showed signs of severe uremia, anemia, and moderate hyponatremia: the mean serum creatinine level was 420 ± 34 μ mol/L, hemoglobin — 85.7 ± 3.6 g/L, sodium — 134.3 ± 1.3 mmol/L, with normal potassium values (4.5 ± 0.2 mmol/L). During the first day after kidney transplantation, daily urine output reached 5–8 liters, which was regarded as a sign of early graft function. The creatinine level on postoperative day 1 was 495 ± 30 μ mol/L, followed by a decrease to 215 ± 18 μ mol/L on day 3 and to 97 ± 9 μ mol/L by day 7. Against this background, normalization of electrolyte balance and glomerular filtration rate was observed. Conclusion. Pronounced early diuresis and rapid decrease in serum creatinine levels during the first 7 days after transplantation are reliable indicators of adequate early graft function in children. Timely assessment of laboratory dynamics allows objective evaluation of the postoperative period and optimization of further patient management.

Keywords: children, kidney transplantation, living-related donor, early graft function, creatinine, diuresis, electrolyte balance.

ҚАРИНДОШ ДОНОРЛАРДАН БУЙРАК КЎЧИРИБ ЎТКАЗИЛГАНДАН СЎНГ БОЛАЛАРДА ЭРТА ЛАБОРАТОРИЯ ДИНАМИКАСИ ВА ДИУРЕЗИ

Махмудов Қ.О.^{1,2}, Мардонов Ж.Н.^{1,2}, Ўринов Ж.Б.², Набижонов Б.С.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон

²“Академик В. Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази” давлат муассасаси, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади. Қариндош донорлардан буйрак кўчириб ўтказилгандан сўнг болаларда асосий лаборатория кўрсаткичлари ва диурезнинг эрта динамикасини баҳолаш ҳамда уларнинг трансплантат эрта функцияси белгилари сифатидаги аҳамиятини кўрсатиш. Материал ва усуллар. 2018-2025 йилларда биринчи даражасли қариндош донорлардан 5 ёшдан 18 ёшгача бўлган болаларга буйрак кўчириб ўтказишнинг 50 та ҳолати ретроспектив таҳлил қилинди. Операциядан олдинги кўрсаткичлар (креатинин, мочевино, натрий, калий, гемоглобин), трансплантат реперфузиясидан кейинги биринчи кундаги суткалик диурез, шунингдек, операциядан кейинги 1-, 3- ва 7-кунларда креатинин ва электролитлар даражасининг динамикаси баҳоланди. Натижалар. Кўчириб ўтказишдан олдин беморларнинг аксариятида яққол уремия, анемия ва ўртача гипонатриэмия кузатилди: креатининнинг ўртача даражаси 420 ± 34 мкмол/л, гемоглобин — $85,7 \pm 3,6$ г/л, натрий — $134,3 \pm 1,3$ ммол/л, калийнинг нормал қийматларида ($4,5 \pm 0,2$ ммол/л). Буйрак кўчириб ўтказилгандан кейинги биринчи суткада суткалик диурез 5-8 литрга етди, бу трансплантатнинг эрта фаолияти белгиси сифатида баҳоланди. Креатинин даражаси 1-кун 495 ± 30 мкмол/л ни ташиқил этди, кейинчалик 3-кун 215 ± 18 мкмол/л гача ва 7-кунга келиб 97 ± 9 мкмол/л гача пасайди. Шу билан бирга электролитлар мувозанати ва коптокча филтрацияси тезлиги кўрсаткичлари меъёрлашди. Хулоса. Кўчириб ўтказишдан кейинги дастлабки 7 кун ичида сезиларли эрта диурез ва креатинин даражасининг тез пасайиши болаларда трансплантатнинг тўлиқ эрта функциясининг ишончли белгилари ҳисобланади. Лаборатория динамикасини ўз вақтида баҳолаш операциядан кейинги даврнинг кечишини холисона баҳолаш ва беморларни кейинги даволаш тактикасини аниқлаштириш имконини беради.

Калим сўзлар: болалар, буйрак трансплантацияси, қариндош донор, трансплантатнинг эрта функцияси, креатинин, диурез, электролитлар баланси.

e-mail: doctor_jamshid@inbox.ru

Введение. Трансплантация почки у детей с терминальной стадией хронической болезни почек в настоящее время рассматривается как основной метод восстановления функции органа и улучшения качества жизни. Однако само по себе выполнение трансплантации не гарантирует благоприятного исхода: большое значение имеет то, как трансплантат включается в работу в первые дни после операции [1-7,13-14].

Для практикующего врача в этот период особенно важны простые и доступные показатели, которые можно быстро получить и динамику которых легко отслеживать. К таким показателям относятся суточный диурез, уровень креатинина, азотистых шлаков и электролитов. Характер раннего диуреза и скорость снижения креатинина во многом отражают состояние перфузии донорской почки, степень канальцевого повреждения и эффективность проводимой терапии [2,5,7, 10-13].

Несмотря на большое количество работ, посвящённых отдалённой выживаемости трансплантатов и длительным исходам, данные, по детальной оценке, именно ранней лабораторной динамики у детей встречаются реже. При этом именно первые дни после трансплантации представляют наибольший интерес с практической точки зрения, поскольку в этот период принимаются решения по коррекции инфузионной терапии и иммуносупрессии [2,3,7-14].

В связи с этим мы сочли целесообразным отдельно проанализировать ранние изменения лабораторных показателей и диуреза у детей после трансплантации почки от родственных доноров и оценить их значение как доступных маркеров ранней функции трансплантата.

Цель исследования — на основании клинического материала одного центра описать раннюю динамику диуреза, уровня креатинина и электролитного баланса у детей после трансплантации почки от родственных доноров и охарактеризовать их как практические ориентиры оценки функции трансплантата.

Материалы и методы. Исследование выполнено в виде ретроспективного одноцентрового анализа. В него включены 50 детей с терминальной стадией хронической болезни почек, перенёсших трансплантацию почки от доноров первой степени родства в 2018–2025 гг. на базе Республиканского

специализированного научно-практического медицинского центра хирургии им. акад. В. Вахидова (Ташкент).

Возраст пациентов варьировал от 5 до 18 лет, средний возраст составил $14,05 \pm 2,3$ года; мальчиков было 23, девочек — 27. Этиология терминальной ХБП включала хронический гломерулонефрит, дисплазии почек, аномалии развития мочевыводящих путей и пузырно-мочеточниковый рефлюкс. В двух случаях трансплантация была выполнена в додиализном периоде.

Перед операцией оценивали исходные лабораторные показатели:

- концентрацию креатинина и мочевины,
- уровень натрия и калия в сыворотке крови,
- уровень гемоглобина.

После трансплантации ежедневно фиксировали:

- суточный диурез,
- уровень креатинина на 1-е, 3-и и 7-е сутки,
- динамику натрия и калия,
- ориентировочные изменения скорости клубочковой фильтрации по формуле Шварца.

Специального разделения пациентов на подгруппы в рамках настоящей работы не проводилось; анализ носил описательный характер и был направлен на оценку общей тенденции лабораторной динамики в раннем послеоперационном периоде.

Статистическая обработка. Результаты выражались как $M \pm m$ (среднее \pm стандартная ошибка). Для сравнения средних использовали t-критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. *Предоперационный лабораторный профиль.* К моменту трансплантации у всех детей отмечались признаки выраженной хронической почечной недостаточности. Средний уровень сывороточного креатинина составил 420 ± 34 мкмоль/л, при этом у части пациентов показатели превышали 600–700 мкмоль/л. Гемоглобин находился на уровне $85,7 \pm 3,6$ г/л, что отражало анемический синдром, характерный для длительно текущей ХБП. Среднее значение натрия составляло $134,3 \pm 1,3$ ммоль/л, что свидетельствовало о склонности к умеренной гипонатриемии, тогда как уровень калия ($4,5 \pm 0,2$ ммоль/л) оставался в пределах референсного диапазона (таб.1).

Таким образом, исходные лабораторные параметры подтверждали тяжесть состояния пациентов и необходимость неотложного восстановления функции почек.

Таблица 1.

Исходные лабораторные показатели до и после трансплантации

Показатель	До трансплантации	1-е сутки	3-и сутки	7-е сутки	P
Креатинин, мкмоль/л	420 ± 34	495 ± 30	215 ± 18	97 ± 9	$< 0,001$
Гемоглобин, г/л	$85,7 \pm 3,6$	—	—	—	—
Натрий, ммоль/л	$134,3 \pm 1,3$	Тенденция к снижению	Нормализация	Норма	—
Калий, ммоль/л	$4,5 \pm 0,2$	Норма	Норма	Норма	—

* *Примечания:* При сравнении уровня сывороточного креатинина до трансплантации и на 7-е сутки после операции выявлены статистически значимые различия ($p < 0,001$). Для остальных показателей количественная статистическая оценка не проводилась в связи с отсутствием полного массива данных.

Ранний диурез и динамика креатинина. В первые часы после реперфузии трансплантированной почки у всех детей отмечено значительное увеличение объема мочи. За первые сутки суточный диурез составил от 5 до 8 литров, что расценивалось как благоприятный признак раннего включения трансплантата.

При оценке динамики креатинина установлено, что на 1-е сутки его уровень несколько увеличился и составлял в среднем 495 ± 30 мкмоль/л, что было связано с активным выведением накопленных азотистых шлаков. Уже к 3-м суткам наблюдалось выраженное снижение креатинина до 215 ± 18 мкмоль/л, а к концу первой недели показатель достиг 97 ± 9 мкмоль/л, приближаясь к возрастной норме (рис.1 и таб.1).

Отмечалась четкая клиническая закономерность: пациенты с более выраженным ранним диурезом демонстрировали более быстрый темп снижения уровня креатинина.

Рисунок 1. Динамика уровня креатинина после трансплантации

Электролитный баланс и СКФ. На фоне выраженного диуреза в первые сутки у части пациентов сохранялась склонность к гипонатриемии, однако коррекция инфузионной терапии позволила нормализовать уровень натрия уже к 2–3 суткам после операции. Концентрация калия на протяжении раннего послеоперационного периода оставалась в пределах физиологического диапазона, что свидетельствовало о своевременной адаптации канальцевого аппарата трансплантата.

Скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная по формуле Шварца, имела тенденцию к постепенному росту и к концу первой недели соответствовала возрастным нормативным значениям, что согласуется с динамикой уровня креатинина и клиническим улучшением состояния пациентов.

Обсуждение. В настоящем исследовании была проведена оценка ранней лабораторной динамики у детей после трансплантации почки от родственных доноров, что позволило получить практико-ориентированные данные о характере включения трансплантата в первые дни после операции. Анализ показал, что у всех 50 пациентов наблюдалась достаточно однородная и благоприятная ранняя функция пересаженной почки, что подтверждается объемом диуреза и скоростью снижения уровня креатинина.

Одним из наиболее показательных собственных результатов стало выявление выраженного гипердиуреза в первые сутки после операции, когда объем мочи составлял от 5 до 8 литров. Этот показатель в совокупности с быстрым снижением азотистых метаболитов позволил расценивать работу трансплантата как удовлетворительную уже в первые часы наблюдения. В нашем материале не зафиксировано ни одного случая первичной нефункции трансплантата или клинически значимой отсроченной функции, что является важным практическим результатом. Аналогичные выводы приводятся в работах Каабака М.М. и соавт., а также Шишло А.А. и соавт., где подчёркивается значение раннего диуреза как одного из главных маркеров адекватной перфузии трансплантата [3,4,7].

Особый интерес представляют данные о динамике уровня креатинина. В собственных наблюдениях было установлено, что средний показатель креатинина на 1-е сутки составлял 495 ± 30 мкмоль/л, затем быстро снижался до 215 ± 18 мкмоль/л на 3-и сутки и достигал 97 ± 9 мкмоль/л к 7-м суткам. Такой характер изменений соответствует классическому сценарию благоприятной ранней адаптации трансплантированной почки. В литературе указывается, что нормализация креатинина в течение первой недели является типичной для успешно функционирующего трансплантата у детей [4,8,9-14]. Таким образом, наши данные полностью подтверждают существующие представления о закономерностях ранней функции почечного трансплантата.

При анализе предоперационных лабораторных данных нами было установлено, что все пациенты поступали на трансплантацию в состоянии выраженной уремии: средний уровень креатинина составлял 420 ± 34 мкмоль/л, а у части пациентов превышал 600–700 мкмоль/л. Гемоглобин был снижен до $85,7 \pm 3,6$ г/л, что отражает хронический анемический синдром, характерный для терминальной стадии ХБП. Эти данные подчёркивают тяжесть исходного состояния пациентов и демонстрируют значимость быстрого восстановления функции почек после трансплантации. В работах отечественных и зарубежных авторов также подчёркивается, что у детей с терминальной ХБП до пересадки преобладают сходные лабораторные изменения, связанные с хронической интоксикацией и метаболическими нарушениями [1–3,7].

В нашем исследовании была отмечена умеренная гипонатриемия до операции ($134,3 \pm 1,3$ ммоль/л), а также склонность к снижению уровня натрия в первые сутки после трансплантации на фоне выраженного диуреза. В то же время уровень калия исходно составлял $4,5 \pm 0,2$ ммоль/л и в послеоперационном периоде оставался в пределах физиологических значений. Собственные данные подтверждают, что при адекватной инфузионной терапии и регулярном лабораторном контроле грубых электролитных нарушений удаётся избежать. В клинических руководствах по детской трансплантологии указывается, что подобная динамика электролитов является типичной при благоприятном течении раннего периода [1-5,7,8]. Значение родственного донорства заслуживает отдельного обсуждения. В нашем исследовании все трансплантации были выполнены от доноров первой степени родства, что обеспечивало высокую степень иммунологической совместимости. Это, по-видимому, стало одной из ключевых причин отсутствия эпизодов острого отторжения и первичной нефункции трансплантата в раннем послеоперационном периоде. Аналогичные данные приводятся в литературе: авторы подчёркивают, что родственное донорство ассоциировано с более благоприятной ранней функцией трансплантата по сравнению с трупным донорством [3,5,10-14].

С практической точки зрения важным выводом нашей работы является то, что комбинация двух простых параметров — суточного диуреза и динамики креатинина — позволяет врачу объективно оценить состояние трансплантата уже в первые дни после операции и своевременно корректировать тактику ведения пациента. Это особенно актуально для клиник с ограниченными ресурсами, где нет возможности проводить дорогостоящие инструментальные исследования. Данный подход в целом соответствует современным международным рекомендациям по ведению пациентов после трансплантации почки [7–10, 13-14].

В целом, собственные результаты нашего исследования демонстрируют, что ранняя лабораторная динамика у детей после трансплантации почки от родственных доноров в условиях нашего центра соответствует данным ведущих национальных и международных публикаций и отражает благоприятное течение раннего послеоперационного периода [1–4,7–10]. Это подтверждает правильность выбранной хирургической и послеоперационной тактики и подчёркивает практическую ценность регулярного мониторинга простых лабораторных маркеров.

Заключение. Результаты проведённого исследования показали, что у детей после трансплантации почки от родственных доноров ранний послеоперационный период, как правило, протекает благоприятно и характеризуется стабильной лабораторной динамикой. Анализ данных 50 пациентов продемонстрировал, что выраженный суточный диурез в первые сутки после операции и последовательное снижение уровня креатинина в течение первой недели являются надёжными и доступными маркерами полноценной ранней функции трансплантата.

Установлено, что большинство детей поступают на трансплантацию в тяжёлом состоянии с явлениями выраженной уремии, анемии и умеренных электролитных нарушений. Уже в раннем послеоперационном периоде на фоне восстановления функции трансплантированной почки наблюдается быстрое улучшение лабораторных показателей, нормализация уровня натрия и сохранение физиологических значений калия. Такая динамика отражает адаптацию канальцевого аппарата трансплантата и эффективность проводимой инфузионной и медикаментозной терапии. Важным выводом работы является подтверждение высокой информативности простых лабораторных показателей — суточного диуреза и уровня креатинина — для практической оценки ранней функции трансплантата. Эти параметры могут быть использованы как объективные ориентиры для своевременной коррекции тактики ведения пациентов в первые дни после трансплантации, особенно в условиях клиник с ограниченными техническими возможностями. Полученные данные также подтверждают, что использование родственных доноров создаёт благоприятные условия для раннего включения трансплантата, что проявляется отсутствием случаев первичной нефункции и отсроченной функции пересаженной почки в наблюдаемой группе. Сопоставление собственных результатов с литературными данными свидетельствует о соответствии полученных показателей современным международным представлениям о благоприятном течении раннего послеоперационного периода.

Таким образом, проведённое исследование подчёркивает, что регулярный контроль лабораторных показателей в первые 7 суток после трансплантации почки у детей является простым, информативным и клинически значимым инструментом оценки функции трансплантата и может быть рекомендован для широкого применения в практической работе.

Выводы.

1. У детей с терминальной стадией хронической болезни почек перед трансплантацией выявляются выраженные нарушения лабораторных показателей, включая высокие значения креатинина (в среднем 420 ± 34 мкмоль/л), анемию (гемоглобин $85,7 \pm 3,6$ г/л) и умеренные электролитные сдвиги.

2. После трансплантации почки от родственных доноров у всех пациентов отмечается выраженный ранний диурез (5–8 л в первые сутки), который является надёжным клиническим признаком раннего включения трансплантата.

3. Динамика уровня креатинина характеризуется последовательным снижением от 495 ± 30 мкмоль/л на 1-е сутки до 97 ± 9 мкмоль/л к 7-м суткам, что отражает восстановление фильтрационной функции пересаженной почки.

4. Нормализация уровня натрия к 2–3 суткам и стабильность концентрации калия свидетельствуют о своевременной адаптации канальцевого аппарата трансплантата и адекватности проводимой инфузионной терапии.

5. Сочетанная оценка суточного диуреза и динамики уровня креатинина в первые 7 суток после операции является простым и информативным методом контроля ранней функции трансплантата у детей.

6. Использование родственного донорства создаёт благоприятные условия для ранней функции трансплантата, что подтверждается отсутствием случаев первичной нефункции и отсроченной работы пересаженной почки в наблюдаемой группе.

7. Полученные результаты соответствуют современным данным отечественной и зарубежной литературы и подтверждают возможность эффективной оценки ранней функции трансплантата на основе доступных лабораторных показателей.

Список литературы:

1. Гайпов А. Э. и др. Легочная инфекция после трансплантации почки-один из исходов трансплантационного туризма (описание клинического случая) //Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan. – 2012. – №. 2 (25). – С. 115-119.

2. Готье С. В., Мойсюк Я. Г., Хомяков С. М. Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации в 2013 году. VI сообщение регистра Российского трансплантологического общества //Вестник трансплантологии и искусственных органов. - 2014. - Т. 16. - №.2. - С. 5-23.

3. Данович Г. М. Руководство по трансплантации почки: Пер. с англ. под ред //ЯГ Мойсюка. – 2005. – Т. 3. – С. 255-294.

4. Каабак М. М. и др. Новые технологии в трансплантации почки у детей младшего возраста //Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2019. – №. 2. – С. 88-95.

5. Сайдимуррад Ибрагимович Исмаилов, Фазлитдин Шамситдинович Бахритдинов, Зарина Руслановна Хайбуллина, Азамат Сайфуллаевич Суюмов, Акром Рустамович Ахмедов, Жамшид Нормуротович Мардонов // Совершенствование подходов к отбору доноров для родственной трансплантации почки. Монография // «Zamin nashr»МЧЖ, Ташкент - 2025. -164 ст.

6. Хайдаров А.Э., Мардонов Ж.Н., Собиоров Д.М., [и др.]. Морфологическая картина острого почечногоповреждения у детей раннего возраста после кардиохирургических операций // Вестник современной клиническоймедицины. – 2024. – Т. 17, вып. 6. – С.65–70.

7. Шишло А.А., Горяйнов В.А., Каабак М.М. Трансплантация почки у детей // Хирургия. — 2008.

8. Eknoyan G. et al. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease //Kidney int. – 2013. – Т. 3. – №. 1. – С. 5-14.

9. Shapiro R. et al. Pediatric Solid Organ Transplantation. – 2023.

10. Filler G. Challenges in pediatric transplantation: The impact of chronic kidney disease and cardiovascular risk factors on long-term outcomes and recommended management strategies //Pediatric transplantation. – 2011. – Т. 15. – №. 1. – С. 25-31.

11. Good R. A. The Minnesota scene: a crucial portal of entry to modern cellular immunology //The Immunologic Revolution. – CRC Press, 2024. – С. 105-168.

12. Ismailov SI, Khaydarov AE, Mamasiddikov SM, Narzиеv MZh, Khamraev GM, Nosirov RN, Sobirov DM, and Mardonov ZhN. Analysis of risk factors and outcomes of acute kidney injury in young children after cardiac surgery. J Life Sci Biomed, 2023; 13(4): 59-65.

13. Lentine KL, Smith JM, Lyden GR, Miller JM, Dolan TG, Bradbrook K, Larkin L, Temple K, Handarova DK, Weiss S, Israni AK, Snyder JJ. OPTN/SRTR 2022 Annual Data Report: Kidney. Am J Transplant. 2024 Feb;24(2S1):S19-S118.

14. Shapiro R. et al. (ed.). Pediatric Solid Organ Transplantation: A Practical Handbook. – Springer Nature, 2023.

Для цитирования: Махмудов К.О., Мардонов Ж.Н., Уринов Ж.Б., Набижонов Б.С. Ранняя лабораторная динамика и диурез у детей после трансплантации почки от родственных доноров // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 676–681. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825790>